

“географія” паломників (богомольці з українських, російських губерній, із-за кордону), надання богомольцями до храму срібних привісок.

Примітки

1. IP НБУВ, ф. 230 [Архив Киевской духовной академии], спр. 68. Материали к истории Киево-Андреевской церкви 1879–1850, 31 арк.
2. Дегтярьов М. Г. Корнєєва В. І. Андріївська церква. – К.: Техніка, 1999. – 120 с.
3. Макаров А. Київське паломництво // Київська старовина. – К., 2001. – № 5. – С. 46-58.
4. Прокон'юк О. Б. Шанування святинь Софії Київської крізь призму прибутково-витратних книг монастиря або про “можливості” ще одного джерела // Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28–29 травня 2009 р.). – К. : “ТОВ Горобець”, 2010. – С. 326-330.
5. Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 304 с.

Онiнко Т. В.

Доктор історичних наук, професор

Онiнко Т. А.

Здобувач

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

З ІСТОРІЇ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНОЇ ШКОЛИ ПРИ САМПСОНІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ МІСТА ПОЛТАВИ

Серед церковнопарафіяльних шкіл Полтавської губернії кінця XIX – початку XX ст. помітне місце займає Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа, створена при одноіменній церкві на полі Полтавської битви. Оскільки Полтавська битва відбувалася в день пам'яті римського цілителя Сампсонія Странноприїмця, церкву закладену в 1852 р. на місці події, назвали його ім'ям. У листопаді 1887 р. при церкві зародилася невелика школа для хлопчиків, учителем якої став ієромонах Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря Харитон Карпиленський. До нього стали ходити навчатися писемності діти з навколишніх сіл: Яківці, Петрівка, Жуки, Побиванка, Семенівка, Івонченці, Тахтаулове та ін. Діти не тільки навчались грамоті, разом зі своїм учителем вони вранці і ввечері молилися та брали участь у богослужіннях у Сампсоніївській церкві. Якщо в квітні 1888 р. у школі налічувалося 16 учнів, то наприкінці року – 31 особа [1, 216].

З метою підвищення рівня викладання дисциплін у березні 1889 р. на місце ієромонаха Харитона Карпиленського призначили ієромонаха Тихона – випускника Полтавської духовної семінарії. Крім цього, єпископ Полтавський і Переяславський Іларіон призначив на допомогу ієромонахові вчителя. Вони вдвох так гарно попрацювали, що всього за три місяці (з березня по травень 1889 р.) учні встигли пройти шкільну програму з усіх предметів. Екзаменаційна комісія, яка перевіряла знання учнів, позитивно оцінила їхній рівень і кожного преміювала книжками [2, 665].

Оскільки школа при Сампсоніївській церкві все більше завойовувала авторитет серед навколишніх жителів, її вирішили перетворити на церковнопарафіяльну. Ця школа перебувала у віданні Полтавського повітового відділу єпархіальної училищної ради, член якої – викладач духовної семінарії В. Щеглов був її спостерігачем. Преосвященний Іларіон взяв Сампсоніївську школу під свою опіку, намагаючись зробити її справжньою школою грамотності. Одне з двох монастирських приміщень, які були влаштовані при Братській могилі російських воїнів, віддали під школу. У дні негоди школярі мали можливість залишитися в школі на ніч і повечеряти за рахунок монастирської трапези [3, 80].

Урочисте відкриття Сампсоніївської церковнопарафіяльної школи для хлопчиків відбулося 24 вересня 1889 р. На святковій церемонії відкриття школи були присутні близько 200 осіб. Новий будинок міг вмістити 40 учнів. Під час урочистостей преосвященний Іларіон благословив учителів і учнів іконою Христа Спасителя (у срібній ризі). Крім цього, він подарував школярам Псалтир великого формату у чудовій оправі. Школярі також отримали від єпископа під час відкриття школи книжки та навчальні посібники. Тоді ж учні отримали подарунки і від інших гостей: книжки, брошури, посібники, ікони, ноти, географічні карти, канцелярське при-

ладдя тощо. Частину книжок, столи, книжкову шафу школі подарувало Полтавське єпархіальне училище. Крім цього, книжки в кількості 257 екземплярів надійшли до школи від Петербурзького Комітету грамотності завдяки клопотанню І. Є. Агапова (полковника Головного штабу, який відвідав Полтаву влітку 1888 р. і дізнався про існування школи). Утримання школи з опаленням взяв на себе преосвящений Іларіон. Під час урочистого обіду, який влаштувало полтавське духовенство з приводу відкриття школи, були присутні батьки і родичі школярів.

Тижневий розклад уроків відповідав програмі, затвердженій спеціальною комісією при Синоді. Існували класні журнали для запису змісту уроків і відвідування школи учнями. Навчання в школі починались о 8-й годині 30 хвилин ранку і тривали до 14-ї години з перервою на сніданок. У свята та недільні дні хлопчики співали у Сампсоніївській церкві. Саме ця обставина активізувала відвідування населенням т. зв. Шведської могили. Після перетворення невеличкої школи у Сампсоніївську церковно-парафіяльну, навчання в ній тривали щорічно з 1 вересня до 15 травня, що повністю влаштовувало і дітей, і їхніх батьків. Школярі, окрім занять, допомагали прибирати в церкві, прислужувати в олтарі, очищати церковні речі, розчищати взимку сніг біля церкви. Богослужіння з 1890 р. відбувалися щодня. Це стало можливим завдяки тому, що тут постійно перебували учні Сампсоніївської школи, а саме поле битви все частіше відвідували жителі навколишніх сіл і хуторів, міста Полтави, прибулі з інших губерній.

Так як кількість учнів Сампсоніївської школи постійно зростала, було вирішено розширити школу, використавши для цього капітал, пожертвованій на початку XIX ст. виходцем із української знаті, членом Головного поштового управління Російської імперії, таємним радником Й.С. Судієнком на спорудження пам'ятника і церкви на полі Полтавської битви (пожертва складала 100 тис. руб.). У 1892 р. на відсотки з капіталу Й.С. Судієнка і кошти єпископа Іларіона (ця сума становила 3,5 тис. руб.) розширили шкільне приміщення. У школі тоді навчалось 50 учнів [4, 41].

Школа при Сампсоніївській церкві мала своїх постійних благодійників, серед яких було подружжя Герасименків. М.Ф. Герасименко – начальник Полтавської поштово-телеграфної округи. 10 грудня 1892 р. він привіз із Києва та подарував школі ікону св. Іларіона, виконану надзвичайно професійно. У тому ж 1892 р. усі учні школи отримали від подружжя Герасименків по сорочці [5, 741]. Дружина М.Ф. Герасименка також не раз допомагала школі матеріально. Зокрема, 27 липня 1891 р. вона пожертвувала на потреби школи 20 руб. [6, 30–31].

У 1892 р. на потреби Сампсоніївської церковнопарафіяльної школи надійшло 496 руб. 15 коп. Ці гроші пішли на оплату працівникам школи, а також на опалення, освітлення, ремонт та навчальне приладдя. З 1892 р. при школі постійно проживало 32 учні. Їх харчування складалося зі сніданку, обіду та вечері. За їжу учні сплачували 1 руб. 50 коп. в місяць. Гроші, які учні не змогли заплатити, доплачував єпископ Іларіон. Так, у 1893 р. учням за 8 місяців треба було заплатити 384 руб., а надійшло лише 288 руб. Різницю, яка становила 96 руб., вніс єпископ Іларіон. Він часто приїздив до школи і привозив чай, цукор, білий хліб [7, 952].

Поступово Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа стала двокласною. У 1893 р. у школі нараховувався 41 учень, із них 11 учнів старшої групи і 30 учнів молодшої групи. За соціальним походженням учні належали до: козаків – 23, селян – 7, міщан – 6, духовенства – 4 і дворян – 1 [8, 763–764]. Усі учні користувалися підручниками і шкільними предметами безкоштовно. У кожній групі школярів було по 30 уроків на тиждень. Серед них: Закон Божий, церковний спів, слов'янська грамота, чистописання, російська грамота, математика. Із числа хлопчиків створили церковний хор, який постійно співав при Сампсоніївській церкві. Професіоналізм хору не раз відзначали спеціалісти.

Крім цього, учні вивчали садівництво, городництво, палітурну справу. Для знайомства із садівництвом турботами єпископа Іларіона у 1891 р. було придбано три десятини землі поруч з т. зв. Шведською могилою. На цій ділянці восени 1892 р. і весною 1893 р. учні почали закладати сад та город. Тут влаштували парники, розсадники, теплиці плодових рослин (яблунь, груш, слив тощо). Одночасно посадили 467 кореневих тополь, 1100 черешкових тополь, 321 вишню, 53 кореневі сливи, 134 черенкові сливи, 232 вишні, 200 верб, 238 кущів порічки, 20 кущів чорної смородини, 170 кущів черенкової смородини, 50 кущів агрусу та 500 кущів малини. З осені 1892 р. учнями було прикопано в ґрунт 1500 сосен.

У 1899 р. Сампсоніївська школа відзначала своє 10-річчя. За десять років існування школа випустила чимало учнів, виховуючи їх духовно і тілесно. 4 травня 1899 р. був проведений екзамен. Учні старшого відділення писали диктант, а молодшого – відповідали з усіх предметів. Після екзамену школярі показали своє вміння хорового співу. Були виконані духовні твори, українські пісні, зокрема пісня на слова Т.Г. Шевченка “Реве та стогне Дніпр широкий”. Школярі отримали від полтавського духовенства в подарунок книжки.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. Сампсоніївська школа займала помітне місце серед 16 двокласних церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії. При школі було відкрито бібліотеку, де зберігалося багато книг, карт, картин. Відкриття у 1909 р. Музею Полтавської битви, що розмістився поруч зі школою, було знаменною подією для учнів, оскільки вони стали практично першими його відвідувачами. Школярі під керівництвом першого директора музею, відомого історика та краєзнавця І. Ф. Павловського залучалися до збирання матеріалу з метою поповнення фондів музею. Оскільки до Полтави постійно прибували богомольці та гості (особливо у 1909 р. з нагоди святкування 200-річчя Полтавської битви), учні були екскурсоводами по даній місцевості.

У період Першої світової війни школярі розпочали збір грошей, продуктів харчування, теплих речей для підтримки солдат, інвалідів війни. Доглядали учні і за пораненими у війні, які перебували у військовому шпиталі на полі Полтавської битви (неподалік школи). Після жовтневих подій 1917 р. з огляду на матеріальну скруту та гоніння на Церкву, Сампсоніївська церковно-парафіяльна школа припинила своє існування.

В цілому Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа дійсно була дієвим навчально-виховним закладом, осередком духовності та культури не лише для школярів, але і для їхніх батьків, родичів, жителів навколишніх сіл.

Примітки

1. Полтавские епархиальные ведомости. – 1888. – № 8.
2. Там же. – 1889. – № 20.
3. Павловский И. Ф., Старковский В. М. Полтавская битва и ее памятники. – Полтава, 1894. – 166 с.
4. Павловский И. Ф. Каталог музея Полтавской битвы на Шведской могиле. – Полтава, 1910. – 34 с.
5. Полтавские епархиальные ведомости. – 1891. – № 19.
6. Там же. – 1899. – № 1-2.
7. Там же. – 1894. – № 22.
8. Там же. – 1893. – № 20.
9. Там же. – 1899. – № 19.

Петренко І. М.

Доктор історичних наук, професор
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У ПОЛТАВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.

Важливою проблемою школи пореформеного періоду залишалася підготовка вчительських кадрів. Реформування шкільної системи Російської імперії неминуче висувало на перший план проблему підготовки педагогічних кадрів, без вирішення якої була б неможливою реорганізація школи.

У 1884 р. було затверджено “Правила для церковнопарафіяльних шкіл”, з того часу їхня кількість почала швидко збільшуватися. Вчителями у школах даного типу були священники, до обов’язків яких відносилось викладання Закону Божого, та світські особи, які отримали освіту, переважно, у духовних навчальних закладах і жіночих училищах духовного відомства. Постановою Синоду від 26 листопада 1888 р. право видавати свідоцтва на звання учителя церковнопарафіяльної школи було надано правлінням духовних семінарій і училищ, а також єпархіальним жіночим училищам. При таких навчальних закладах діяли однокласні

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізнi поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Середа	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013